

Зміст гри полягає у виконанні низки навчальних завдань із певної теми.

Classcraft можна використовувати під час навчання будь-яких шкільних предметів. Платформа інтегрується з Google Classroom і може бути застосована під час дистанційного навчання. Організація навчальної діяльності за допомогою Classcraft стимулює в учнів розвиток гнучкості мислення, сприяє формуванню в них відповідальності за свої дії, активізує пізнавальну діяльність, мотивує до навчання, забезпечує емоційну залученість вихованців. Classcraft підходить для всіх вікових категорій: учнів початкової ланки, середньої та старшої школи й навіть для здобувачів вищої освіти.

Отже, використання цифрових технологій, зокрема платформи Classcraft має значний потенціал для стимуляції активної діяльності учнів на уроці, сприяє у формуванні в учнів таких важливих навичок як здатність працювати в команді, приймати рішення та брати на себе відповідальність.

Література:

1. Werbach K. For the Win How Game Thinking Can Revolutionize Your Business [Paperback]. Wharton Digital Press, 2012. p. 148.
2. Transforming Every Classroom, Engaging Every Student. Retrieved from <https://www.hmhco.com/programs/classcraft>

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Роман МАКСИМЕНКО

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків

В сучасних умовах актуальною є проблема вивчення тенденцій переходу до сталого розвитку на основі проривних цифрових технологій. Це дозволяє долати руйнівні тенденції у економічному та соціокультурному ландшафті суспільства країн світу. Розвиток штучного інтелекту відкриває можливості в рази підвищувати продуктивність, ефективність, конкурентоздатність у різних

сферах життєдіяльності людини.

Цифрові платформи вже стали своєрідним пультом для управління життям. Різноманітні додатки дозволяють контролювати свої розрахунки, платити у таксі, ресторанах, робити онлайн-покупки, записуватися до лікарів, відвідувати онлайн музеї, виставки, концерти і тому подібне. Підтримка з боку держави стартапів проявляється через масове підприємництво, масові інновації, що відіграє позитивну роль у розвитку економіки і реальному житті. Створюються бізнес-парки, технологічні інкубатори, спрощуються процедури отримання державних дозволів, щоб розпочати свій бізнес.

Інтернет-підприємництво по-справжньому змінило культуру та філософію бізнесу. Революція онлайн-послуг полегшує життя у різних куточках світу, забезпечує зростання та модернізацію економіки. Завдяки цілодобовим цифровим банківським послугам майже зникла готівка, що призвело до зниження рівня злочинності.

Процеси цифровізації суспільства сприяють розвитку неоекономіки, яка має вектор на збільшення добробуту соціума, покращення екології тощо; швидко розвиваються нанотехнології, біотехнології. Формується цифрова культура, диджитал інтелект, які є пріоритетом у технологічних галузях економік країн світу.

Неоекономіка базується на інтелектуально-креативній компоненті, оцифруванні товарів, інформації, баз даних, послуг, що в сумі дає збільшення ролі стандартів, економії часу та людських ресурсів. Витрати на цифрові товари значно нижчі, ніж на звичайні, тому зменшується використання ресурсів, сировини, робочої сили.

Цифровий інструментарій є двигуном добробуту, зручності, комфорту, можливостей, появи великій кількості нових професій. Цифровий прогрес стимулює технологічну винахідливість, роботизацію, автоматизацію, створення абсолютно нових категорій продуктів, що є умовами тривалого сталого розвитку та зростання, детермінантою підвищення стандартів життя і подальшого формування smart-суспільства, креативного людського капіталу.

Таким чином, цифрові технології є локомотивом сталого розвитку будь-якого суспільства та економіки країн; характеризується цей розвиток покращенням прийняття рішень, підвищенням ефективності, забезпеченням гнучкості, прозорістю проєктів, оптимізацією логістики, впровадженням інноваційних рішень та технологій штучного інтелекту в управління підприємств, бізнесу.

МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА У ВИМІРІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВ

Світлана МИШКАРЬОВА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики викладання Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне

Анотація. Обґрунтовано актуальність проблеми безпечних просторів для освіти й виховання. Зазначено, що з-посеред напрямів організації безпечного освітнього середовища важливе місце посідає педагогічний. Зроблено висновок про те, що математична освіта загалом і уроки математики у школі зокрема можуть стати досить продуктивними «майданчиками» для промоції серед учнів здоров'я.

Ключові слова: безпечна поведінка, здоров'язбереження учнів, здоров'язбережувальна освіта й виховання дітей та юнацтва, математична освіта, уроки математики, здобувачі освіти.

В умовах війни, яка триває в Україні, значущість теми безпечної поведінки та здоров'язбереження дітей та юнацтва є особливо актуальною. Актуальним є також питання щодо збереження закладів освіти як безпечних просторів для освіти й виховання. Комплекс концептуальних питань стосовно проблеми створення безпечного освітнього середовища піднімався на Всеукраїнській конференції «Безпека в сучасних закладах освіти від учня до вчителя», яка відбулася 2018 року [4]. В українській педагогічній науці на сьогодні є досить